

LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL KEGIATAN

Menanam Cahaya Al-Qur'an, Membangun Generasi Peradaban:
Program Penguatan Tahfidz Terintegrasi Bagi Santriwati
Tingkat Wustho Dan Aliyah

Oleh:

OLIVIA ROSALIA PUTRI

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

JANUARI 2023

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Menanam Cahaya Al-Qur'an, Membangun Generasi Peradaban:
Program Penguatan Tahfidz Terintegrasi bagi Santriwati Tingkat
Wustho Dan Aliyah

Nama Pelaksana : Olivia Rosalia Putri

NIM : 100535 (SUI) / 222301121 (PDDIKTI)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal Pelaksanaan : 10 Juni 2020

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Agama Islam di tengah masyarakat		30		
2	Mengadakan bimbingan Pendidikan Agama Islam		30		
3	Berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya penerapan Pendidikan Agama Islam		40		
Total			100		

Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Menanam Cahaya Al-Qur'an, Membangun Generasi Peradaban:
Program Penguatan Tahfidz Terintegrasi bagi Santriwati Tingkat
Wustho Dan Aliyah

Nama Pelaksana : Olivia Rosalia Putri

NIM : 100535 (SUI) / 222301121 (PDDIKTI)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal Pelaksanaan : 10 Juni 2020

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPM untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

Penilai,

(_____)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Olivia Rosalia Putri

NIM : 100535 (SUI) / 222301121 (PDDIKTI)

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

Menanam Cahaya Al-Qur'an, Membangun Generasi Peradaban: Program Penguatan Tahfidz Terintegrasi bagi Santriwati Tingkat Wustho Dan Aliyah

untuk tahun 2020 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 20 Desember 2025

Mengetahui,

(Olivia Rosalia Putri)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Olivia Rosalia Putri

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema: Menanam Cahaya Al-Qur'an, Membangun Generasi Peradaban: Program Penguatan Tahfidz Terintegrasi bagi Santriwati Tingkat Wustho Dan Aliyah

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Oky Muhlisin, S.pd., Lc., C.I.Ed.

Jabatan : Dosen

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Palembang, 20 Desember 2025

(Muhammad Oky Muhlisin, S.pd., Lc., C.I.Ed.)

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

YAYASAN AL-MAAHIRA CAHAYA QUR'AN
MA'HAD TAHFIZH AL-QUR'AN AL-MAAHIRA

Jl. Jend. Sudirman No. 124, Marpoyan Damai, Pekanbaru 28128
Telp/Whatsapp : 0812-7754-9366
e-mail : almaahiratahfizh@gmail.com

SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR

Nomor : 024/MTAA/SK/VIII/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Qolbi Abbas

Jabatan : Pimpinan Yayasan Ma'had Tahfizh Al-Qur'an Akhwat Al-Maahira

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Olivia Rosalia Putri

Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 16 Juni 2001

Alamat Saat Ini : Jl. Melur Indah No. 23, Tangkerang Timur, Pekanbaru

Adalah benar bekerja di :

Nama Sekolah : Ma'had Tahfizh Al-Qur'an Akhwat Al-Maahira

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 124, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru

No. Telp : 0812-7754-9366

sebagai guru / ustadzah pengajar Tahfizh santriwati Ma'had Tahfizh Al-Qur'an Almaahira terhitung sejak 10 Juni 2020 sampai Sekarang. Selama di ma'had yang bersangkutan telah bekerja dengan baik sesuai dengan SOP dan kebijakan ma'had.

Demikian Surat Keterangan Aktif Mengajar ini dibuat untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Muharram 1444 H
23 Agustus 2022 M

Nurul Qolbi Abbas

PENILAIAN
TUGAS PENGABDIAN SANTRIWATI KELAS AKHIR
PONPES PUTRI UMMU SULAIM

Nama Santriwati Pengabdian : Olivia Rosalia Putri
Tempat Mengabdi : Ma'had Tahfizh Al-Qur'an Al-Maahira
Tahun Pelajaran : 2021/2022

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan Tugas Pengabdian	98	Alhamdulillah, berjalannya waktu ananda sudah dapat menyesuaikan diri dan melaksanakan program ma'had, membuat anak-anak termotivasi dan bersemangat di asrama dan juga halaqoh
2	Akhlak/Prilaku	95	Alhamdulillah, ananda dapat mengikuti arahan untuk membantu memperbaiki adab dan akhlak anak-anak, dimana pertama kali dimulai dari ustadzah/pembinanya
3	Kedisiplinan	93	Alhamdulillah ananda dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan aturan yang diberlakukan di ma'had

Pekanbaru, 25 Agustus 2021
Yang Melakukan Penilaian,

(Nurul Qolbi Abbas)

YAYASAN AL-MAAHIRA CAHAYA QUR'AN
MA'HAD TAHFIZH AL-QUR'AN AL-MAAHIRA

Jl. Jend. Sudirman No. 124, Marpoyan Damai, Pekanbaru 28128
Telp/Whatsapp : 0812-7754-9366
e-mail : almaahiratahfizh@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENGABDIAN

Nomor : 003/MTAA/SK/VIII/2021

Bismillahirrohmanirrohim

Berdasarkan surat ini, kami menerangkan bahwa ananda yang bernama:

Nama : Olivia Rosalia Putri
Sekolah : Pondok Pesantren Putri Ummu Sulaim
Alamat : Jalan Melur Indah No. 23, Tangkerang Timur, Pekanbaru

Bahwa ananda telah selesai melaksanakan tugas pengabdian di Ma'had Tahfizh Al-Qur'an Al-Maahira Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru mulai 10 Juni 2020 s/d 25 Agustus 2021. Selama ananda mengabdikan di Ma'had Tahfizh Al-Qur'an Al-Maahira, ananda Olivia Rosalia Putri telah selesai melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab ananda bersangkutan

Demikian surat ini dibuat sebagai tanda keterangan selesainya pengabdian dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Agustus 2021
Pimpinan Ma'had Tahfizh Al-Maahira

Ma'had Tahfizh Al-Qur'an Al-Maahira
Nurul Qolbi Abbas

